

O'ZBEKISTONDA YERLARGA EKISH OLDIDAN ISHLOV BERISHDA
QO'LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR VA TEXNIKA VOSITALARINING
TAHLILI

Maxammadjon Qobulov
Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya Ushbu maqolda O'zbekistonda yerlarni chigit va boshqa ekinlar urug'ini ekishga tayyorlashdagi eng muhim vazifa va yerga ishlov berishdagi eng zarur tadbirlar hamda ularni amalga oiradigan texnologiya va texnika vositalarining tahlili keltirilgan

Kalit so'zlar: *chigit, chizel-kultivator, kombinatsiyalashgan mashinal, disk, agrotexnik, tekislagich, tekislagich-zichlagich, mola-tekislagich, o'qyoysimon panja, yumshatkich, boronalash, shudgor.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11050529>

Kirish

O'zbekistonda yerlarni chigit va boshqa ekinlar urug'ini ekishga tayyorlashdagi eng muhim va birinchi navbatdagi vazifa dalalarni erta ko'klamgi boronalashdir. Bu agrotexnik tadbir o'z vaqtida o'tkazilsa dala yuzasi mayin holda bo'ladi va yaxshi tekislanadi. Natijada tuproqda to'plangan namning ko'tarilib ketmasligi hamda unib chiqayotgan begona o'tlarning yo'qotilishi ta'minlanadi.

Erta ko'klamgi boronalashning kechikishi tuproqdagi namning yo'qotilishi, dala yuzasining serkesak bo'lib qolishi va haydov qatlamining qotib qolishiga sabab bo'ladi. Natijada chigitni sifatli ekish va qiyg'os undirib olish imkoni boy beriladi. Shu bois dalalarni erta ko'klamgi boronalash tuproqning 8-10 cm yuza qatlami yetilishi bilanoq boshlanishi va 2-3 kun muddatda tugallanishi lozim. Sho'ri yuvilgan va nam to'plash suvi berilgan maydonlarda oldin dalaning yetilgan qismlari oralatib, so'ngra esa butun dala boronalanadi. Bu tuproq mayin bo'lishi va butun dala bo'ylab birday yetilishini ta'minlaydi.

Metodlar

Bevosita ekish oldidan chigit tuproqdagi tabiiy nam hisobiga undirib olinadigan yerlar (birinchi mintaq) tekislash (molalash) bilan birga boronalanadi, nam to'plash suvi berilgan (ikkinchi mintaq) va sho'ri yuvilgan (uchinchi mintaq) yerlar esa chizel-kultivatorlar bilan 1-2 marta yumshatiladi va izma-iz bir yo'la 2-3 marta molalanadi va boronalanadi

Tishli boronalar tuproqda to'plangan namni saqlab qolish va unib chiqayotgan begona o'tlarni yo'qotish maqsadida uning yuza qismini 4-6 sm chuqurlikda yumshatish, qisman tekislash, shudgor yuzasidagi kesaklarni maydalash va qatqaloqni buzish uchun qo'llaniladi. Ular keng qamrovli tirkamalarga ulab ishlatiladi.

Chizel-kultivatorlar bir yo'la tuproqni 12-18 sm chuqurlikka yumshatadi, o'g'itlaydi hamda boronab yoki molalab ketadi. O't bosmagan dalalarga ishlov berishda chizel-kultivatorlar yumshatkich panjalar, o't bosgan dalalarga ishlov berishda esa o'qyoysimon panjalar bilan jihozlanadi. Yerlarga ishlov berish bilan birga o'g'itlash ham nazarda tutilgan bo'lsa oldingi ikki qatorga yumshatkich panjalar, oxirgi uchinch qatorga esa o'g'it soshniklari bilan jixozlangan o'qyoysimon panjalar o'rnatiladi.

Ekish oldi tekislagichlari va mola tekislagichlar dala yuzasini ekish oldidan tekislash va talab darajasida zichlash uchun qo'llaniladi.

Yuqorida ta'kidlanganlardan ko'rinib turibdiki dalalarni (ayniqsa nam to'plash suvi berilgan va sho'ri yuvilgan) ekishga tayyorlash alohida- alohida mashinalar bilan bajariladigan boronalash, chizellash, tekislash va molalash kabi agrotexnika tadbirlaridan tashkil topgan bo'lib, ularni

bajarish uchun o‘nga yaqin turdagi tuproqqa ishlov berish mashina va qurollari qo‘llaniladi. Bu ortiqcha mehnat, yonilg‘i va boshqa moddiy xarajatlar sarflanishiga, tuproq strukturasi buzilishi hamda uning ortiqcha zichlanishiga olib keladi. Yana shuni ta’kidlash lozimki, mavjud mashinalar so‘ngi yillarda butun jahonda keng qo‘llanilayotgan tuproqqa minimal va asrab ishlov berish hamda energiya-resurstejamkorlik talablariga javob bermaydi.

Yerlarga ekish oldidan ishlov berishda mavjud bo‘lgan kamchiliklarni bartaraf etishning eng muhim yo‘li kombinatsiyalashgan mashinalarni qo‘llab, bajariladigan agrotexnik tadbirlarni qo‘shib bajarishdan iborat. Shundan kelib chiqib, yerlarga ekish oldidan ishlov berish uchun ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan mashina va agregatlar tahlil etildi.

Yerlarga ekish oldidan ishlov berishda qo‘llaniladigan kombinatsiyalashgan mashinalar tuproqni ekishga tayyorlash bo‘yicha bir nechta yoki barcha texnologik operatsiyalarni qo‘shib bajaradi. Natijada traktorlarning tuproqqa ko‘rsatadigan salbiy ta’siri kamayadi, ish sifati va unumi ortadi, tuproqqa ishlov berish muddati qisqaradi va undagi namni saqlanib qolishiga erishiladi, yonilg‘i va boshqa xarajatlar sarfi kamayadi.

Kombinatsiyalashgan mashinalar asosan uch turga bo‘linadi: shudgorlash va shudgor yuzasiga ishlov berishni ko‘shib olib boradigan mashinalar; tuproqqa ekish oldidan ishlov berish texnologik jarayonlarini qo‘shib olib boradigan mashinalar; tuproqqa ishlov berish va ekishni birgalikda bajaradigan mashinalar.

Hozirgi kunda ta’sir prinsipiga ko‘ra passiv, rotatsion va faol ish organlari birikmalaridan tuzilgan kombinatsiyalashgan mashinalar tarkibida tishli, plankali, trubali, halqa-tishli, rezina-ponasimon va segmentli g‘altakmolalardan keng foydalanib kelinmoqda.

Yerlarni chigit ekishga tayyorlashda qo‘llash uchun Respublikamizda KFG-3,6 frezali kultivator, OPU-2,2 tuproqqa ishlov beruvchi universal qurilma hamda uzatmasiz rotasion yumshatkich va boshqa mashinalar ishlab chiqilgan [1-3].

1-rama; 2-reduktor; 3-kardanli val; 4-oraliq val; 5-yon reduktor; 6-pichoq; 7-o‘qyoysimon panja; 8-tayanch g‘ildirak; 9 va 10 kojux; 11-taglik; 12-barmoq

1-rasm. KFG-3,6 frezali kultivator

1-qurilmaning ramasi; 2- tortqi; 3- g'altak; 4-markaziy reduktor; 5-yon reduktor; 6- rotor; 7-o'qyoysimon panja; 8-kardanli val; 9-tayanch g'ildirak; 10-tayanch g'ildirakni mahkamlovchi kronshteyn; 11- tekislovchi fartuk.

2-rasm. OPU-2.2 tuproqqa ishlov beradigan qurilmaning texnologik ish jarayoni

KFG-3,6 frezali kultivator (1-rasm) mexanik tarkibi og'ir va serkesak yerlarni qishloq xo'jaligi ekinlari urug'ini ekishga tayyorlashga mo'ljalangan. U rama, unga o'rnatilgan o'qyoysimon panjalar, frezali baraban, fartuklardan tashkil topgan bo'lib, ish jarayonida o'qyoysimon panjalar tuproqni 18 sm gacha chuqurlikka yumshatadi, frezali baraban uni 8-10 sm chuqurlikda maydalaydi, fartuk dala yuzasini tekislaydi va g'altakmola uni zichlab ketadi. Kultivatorni qamrash kengligi 3,6 m va u 4 klassdagi traktorlarga qo'shib ishlatiladi [1].

OPU-2,2 tuproqqa ishlov beruvchi universal qurilma (2-rasm) sho'ri yuvilgan va yaxob suvi berilgan yerlarni chigit va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari urug'larini ekish uchun tayyorlashga mo'ljalangan [2].

Uzatmasiz rotatsion yumshatkich (3-rasm) ham sho'ri yuvilgan va nam to'plash suvi berilgan dalalarni bahorda chigit ekish uchun tayyorlashga mo'ljalangan bo'lib, ish jarayonida yetaklovchi rotor tishlari bilan yaxlit tuproqni parchalaydi hamda yetaklanuvchi rotorni uch marta yuqori tezlikda aylantiradi, yetaklovchi va yetaklanuvchi rotorlar o'rtasida joylashgan yumshatuvchi ish organlari tuproqni belgilangan chuqurlikka yumshatadi, yetaklanuvchi rotor pichoqlari dala yuzasidagi kesaklarni maydalaydi, plankali g'altakmola esa ularni qo'shimcha ezadi va zichlaydi [3].

1-rama, 2-tayanch g'ildirak, 3-tortish qurilmasi, 4-tishlar bilan jihozlangan yetaklovchi rotor, 5-yumshatuvchi ish organlar, 6-pichoqlar bilan jihozlangan yetaklanuvchi rotor, 7-zanjirli uzatma, 8-plankali g'altakmola

3-rasm Tirkama uzatmasiz rotatsion yumshatkich

Ammo shuni ta'kidlash lozimki, yuqorida keltirilgan kombinatsiyalashgan mashinalar energiyahajmdorligi hamda ishonchli ishlamasligi tufayli qishloq xo'jalik ishlab chiqarishiga keng joriy etilmagan.

Kuzgi bug'doydan bo'shagan yerlarni takroriy ekinlarni ekishga, takroriy ekinlardan bo'shagan yerlarni kuzgi boshoqli don ekinlarini ekishga tayyorlashda qo'llash uchun QXMITda quyidagi kombinatsiyalashgan mashinalar ishlab chiqilgan [4-6].

Kombinatsiyalashgan diskli borona (4-rasm) kuzgi bug'doydan bo'shagan yerlarni takroriy ekinlarni, takroriy ekinlardan bo'shagan yerlarni bug'doy ekish uchun tayyorlashda hamda serkesak yerlarga ekish oldidan ishlov berishda qo'llaniladi. U osish qurilmasi bilan jihozlangan umumiy rama va unga o'rnatilgan sferik disk ko'rinishidagi ish organlari (diskli yumshatkichlar), tekislagich va plankali g'altakmoladan tashkil topgan. Sferik disklar maxsus kronshteynlar yordamida ramaga qo'zg'almas o'rnatilgan, tekislagich bosim prujinasi bilan jihozlangan parallelogramm mexanizm vositasida, plankali g'altakmola esa maxsus tortqilar vositasida ramaga qo'zg'aluvchan, ya'ni sharnirli birlashtirilgan. Ish jarayonida birinchi va ikkinchi qatorga o'rnatilgan sferik disklar tuproqni belgilangan chuqurlikka yumshatadi, tekislagich va g'altakmola disklar tomonidan ishlov berilgan qatlam yuza qismini qo'shimcha maydalaydi, tekislaydi va zichlaydi [4].

1-rama; 2-osish qurilmasi; 3,4-1 va 2- qatordagi sferik diskli ish organlari; 5-tekislagich; 6-g'altakmola; 7-bosim prujinasi bilan jihozlangan parallelogramm mexanizm; 8-g'altakmolaning tortqisi; 9-rostlash plankalari

4-rasm. Kombinatsiyalashgan diskli boronaning umumiy ko'rinishi

Yangi shudgorlangan yerlarga ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashina (5-rasm) ponasimon ishchi yuzali disklar bilan jihozlangan g'altakmolalar, tekislagich va plankali g'altakmolalardan tashkil topgan.

Mashinaning ish jarayoni quyidagi tartibda kechadi: plug korpuslari tomonidan ag'darilgan palaxsalarga birinchi bo'lib diskli g'altakmolalar ta'sir etadi. Ular palaxsalarni maydalaydi va butun haydov qatlami bo'ylab zichlaydi, keyin tekislagich shudgor yuzasini tekislaydi. Shundan so'ng tuproqqa plankali g'altakmola ta'sir ko'rsatib, shudgor yuzasini talab darajasida zichlaydi va unda nam to'plash uchun mayin qatlam hosil qilib ketadi [5].

Natijalar

Respublikamiz sharoitida yerlarni chigit ekish uchun tayyorlashda qo'llaniladigan kombinatsiyalashgan mashina (6-rasm) ish jarayonida yumshatkichlari yordamida tuproqni 14-24 cm chuqurlikka yumshatadi, tekislagich-zichlagich va plankali g'altakmola ishlov berilgan qatlam yuzasini tekislaydi, zichlaydi hamda nam saqlanishini ta'minlaydigan mayin tuproq qatlamini hosil qilib ketadi, ya'ni daladan bir o'tishdayoq tuproqni chigit ekishga tayyor holga keltiradi. Bu mehnat, energiya va yonilg'i-moylash materiallari sarfini sezilarli darajada kamayishi hamda tuproqning ortiqcha zichlanmasligini ta'minlaydi [6].

1-rama, 2-osish qurilmasi 3,4-diskli g'altakmolalar; 5-tekislagich; 6-plankali g'altakmola

5-rasm. Yangi shudgorlangan dalaga ishlov berishda qo'llaniladigan kombinatsiyalashgan mashina sxemasi

1 – rama; 2 – osish qurilmasi; 3,4 – yumshatkich va o'qyoysimon panjalar; 5 – tayanch g'ildiraklari; 6 – tekislagich; 7 – g'altakmola

6-rasm. QXMITIda ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan mashinaning sxemasi

Xulosa

Demak yerlarga ekish oldidan ishlov berishda kombinatsiyalashgan mashinalarni qo'llash texnologik jarayonlarni qo'shib olib borilishi va agregatlarning daladan o'tishlar sonini kamayishi

hisobiga yonilg'i sarfi va boshqa xarajatlarni kamaytirish, tuproqqa ishlov berish sifatini yaxshilash hamda undagi namlikni saqlab qolish, ekinlar urug'larini o'z vaqtida ekib, qiyg'os undirib olish imkonini beradi. Bundan tashqari yerlarga kombinatsiyalashgan mashinalar bilan ishlov berilganda traktorlarning tuproqqa zararli ta'siri kamayadi.

Adabiyotlar

1. Рудаков Г.М., Бойметов Р.И. Механизация основной и предпосевной обработки почвы // Механизация и электрификация сельского хозяйства. Сб.тр. / САИМЭ. – Ташкент, 1981. – Б. 10-16.
2. Ахметов А.А., Повышение уплотняющего воздействия на почву катка комбинированной машины для предпосевной обработки почвы // Тракторы и сельхозмашины. – Москва, 1987. – №9. – С. 30-31.
3. Ахметов А.А. Sho'rlangan yerlarda tuproqqa ekishdan oldin ishlov beruvchi rotatsion ish organli kombinatsiyalashgan mashinani yaratish // Avtoref. diss. ... tex.fan.dok. – Toshkent, 2015. – 77 b.
4. To'xtaqo'ziev A., Ergashev M.M. Kombinatsiyalashgan diskli borona // O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGI. – Toshkent, 2017. – №8. – B. 29-30.
5. Imomqulov Q.B. Yangi shudgorlangan yerlarni ekishga tayyorlashda qo'llaniladigan mashina // Suv resurslaridan oqilona foydalanishning ekologik jihatlari: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami. – Buxoro, 2015. – B. 189-190.
6. To'xtaqo'ziev A., Kalimbetov M.P. Yerlarni urug' ekishga tayyorlashda qo'llaniladigan kombinatsiyalashgan mashina // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. – Toshkent, 2014. – № 4. – B.32.